

УДК 379.85

УДК 911.6

DOI: 10.5281/zenodo.17470818

РЫСАЕВА Марина Анатольевна,

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирязова (Казань, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: mrysaeva@inbox.ru

ЗИГАНШИН Ирек Ильгизарович,

Академия наук Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань, РФ);

Кандидат географических наук, доцент, старший научный сотрудник;

e-mail: Irek.Ziganshin@tatar.ru

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» – «ПЯТЬ МОРЕЙ И ОЗЕРО БАЙКАЛ»

В современных условиях геополитической нестабильности и международных санкций развитие внутреннего туризма приобретает особую актуальность. Формирование новых центров притяжения для внутренних и въездных туристов способствует диверсификации региональных экономик, укреплению национальной идентичности и улучшению туристического имиджа страны. Статья посвящена комплексному географическому исследованию перспектив развития отечественного туризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Основное внимание уделено масштабной инициативе «Пять морей и озеро Байкал», направленной на формирование новых круглогодичных туристско-рекреационных зон федерального значения на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного, Японского морей и озера Байкал. Методология исследования базируется на системном подходе и включает сравнительный географический анализ, а также детальный SWOT-анализ, позволивший выявить и классифицировать внутренние и внешние факторы развития туризма в каждом из регионов-участников: Приморском и Краснодарском крае, Иркутской и Калининградской области, Республике Дагестан и Республике Крым. В результате установлено, что, несмотря на высокий природно-рекреационный потенциал, все проектируемые территории сталкиваются с комплексом вызовов, включая климатическую сезонность, транспортную удаленность, дефицит качественной инфраструктуры и экологические риски. Доказывается, что успешная реализация проекта возможна лишь при условии диверсификации рекреационного предложения, выходящего за рамки пляжного отдыха, и комплексного решения инфраструктурных и логистических ограничений. Предложенный методический подход может быть применен для оценки других крупных государственных проектов пространственного развития в туристской отрасли.

Ключевые слова: *внутренний и въездной туризм, прибрежные рекреационные зоны, туристско-рекреационный потенциал, государственное регулирование туризма, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», ту-*

STATE REGULATION OF THE TOURISM SPHERE IN THE MODERN
CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN AND WORLD
TOURISM SERVICES MARKET

ристско-рекреационные системы, территориальная организация туризма, SWOT-анализ, региональное развитие.

Для цитирования: Рысаева, М. А., Зиганшин, И. И. Новые горизонты развития отечественного туризма: национальный проект «туризм и индустрия гостеприимства» – «Пять морей и озеро Байкал» / М. А. Рысаева, И. И. Зиганшин // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 2. С. 34–51. DOI: 10.5281/zenodo.17470818.

Дата поступления в редакцию: 16.08.2025 г.

Дата утверждения в печать: 25.09.2025 г.

UDC 379.85

UDC 911.6

DOI: 10.5281/zenodo.17470818

Marina A. RYSAEVA,

Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov (Kazan, Russia);

Senior Lecturer; e-mail: mrysaeva@inbox.ru

Irek I. ZIGANSHIN,

Tatarstan Academy of Sciences, Kazan (Volga Region) Federal University (Kazan, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor, Senior Researcher; e-mail: Irek.Ziganshin@tatar.ru

**NEW HORIZONS FOR DOMESTIC TOURISM DEVELOPMENT:
THE NATIONAL PROJECT «TOURISM AND HOSPITALITY» –
«FIVE SEAS AND LAKE BAIKAL»**

Abstract. *In the current context of geopolitical instability and international sanctions, the development of domestic tourism is particularly urgent. The development of new centers of attraction for domestic and inbound tourists contributes to the diversification of regional economies, the strengthening of national identity, and the improvement of the country tourism image. This paper presents a comprehensive geographical study of the prospects for the development of domestic tourism within the framework of the national project "Tourism and Hospitality". The focus is on the large-scale "Five Seas and Lake Baikal" initiative, aimed at creating new year-round tourism and recreation zones of federal significance along the coasts of the Azov, the Baltic, the Caspian, the Black, and the Japanese Seas, as well as Lake Baikal. The research methodology is based on a systems approach and includes a comparative geographic analysis, as well as a detailed SWOT analysis allowing us to identify and classify the internal and external factors affecting tourism development in each participating region: Primorsky Krai and Krasnodar Krai, Irkutsk Region and Kaliningrad Region, the Republic of Dagestan, and the Republic of Crimea. The study demonstrates that, despite their high natural and recreational potential, all planned territories face a range of challenges,*

including climatic seasonality, transport remoteness, a lack of quality infrastructure, and environmental risks. It is shown that successful project implementation is only possible with the diversification of recreational offerings beyond beach recreation and a comprehensive solution to infrastructure and logistical constraints. The proposed methodological approach can be applied to the assessment of other large-scale state spatial development projects in the tourism sector.

Keywords: *domestic and inbound tourism, coastal recreational zones, tourism and recreational potential, government regulation of tourism, national project "Tourism and Hospitality", tourism and recreational systems, territorial tourism organization, SWOT analysis, regional development*

Citation: Rysaeva, M. A., Ziganshin, I.I. (2025). New horizons for the development of domestic tourism: the national project «tourism and the hospitality» – «Five Seas and Lake Baikal» / M.A. Rysaeva, I.I. Ziganshin. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (2), 34–51. DOI: 10.5281/zenodo.17470818. (In Russ.).

Article History

Received 16 August 2025

Accepted 25 September 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Вектор развития отечественного туризма сегодня все более и более становится ориентированным на поиск того пути развития, который способствовал бы импортозамещению международного выездного туризма. Создаются новые туристские маршруты, на федеральном уровне реализуются концепции туристского развития новых территорий, организуется строительство значимых для отрасли объектов туристской инфраструктуры и др. Иными словами, ставятся масштабные задачи по превращению отрасли в один из самых конкурентоспособных секторов российской экономики. Динамику роста внутренних туристских перемещений отражают и статистические показатели. Все больше россиян путешествуют в пределах собственной страны. Так, в 2021 году нашими соотечественниками было совершено 66,5 млн поездок, в 2022 году – порядка 73 млн, в 2023 – уже более 83 млн [18].

Количество туристских поездок в России в 2024 г. составило около 92 млн, что стало рекордным показателем внутреннего туризма за всю историю [7].

Одним из самых масштабных проектов отечественного туризма, реализуемого с весны 2021 г. в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», является строительство до 2030 года десяти современных круглогодичных морских курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, получившим название «Пять морей и озеро Байкал».

Ожидаемые результаты данной программы – увеличение количества внутренних туристских поездок до 140 млн чел. к 2030 году, и дополнительно 10 млн, которые должны будут обеспечить новые морские курорты. В планах – расширить номерной фонд на 73,5 тыс. мест [8].

Приоритетными городами-курортами в рамках развития морских рекреационных зон должны стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо (Краснодарский край), Крым (Золотые Пески, Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Русская Балтика (Калининград), Приморский край (Владивосток,

Хасанский район). Помимо этого, может возникнуть и место отдыха на Байкале. Озеро уже функционирует в режиме особой экономической зоны. На сегодняшний день эти курортные кластерные зоны имеют определенные преференции и инвестиционную поддержку, уникальный туристско-рекреационный потенциал, протяженную прибрежную полосу, налажена транспортная логистика с большинством российских регионов, осуществляется рекламная кампания.

Материалы и методы

Для изучения рассматриваемой проблематики вопроса был выполнен анализ актуальных научных и профессиональных публикаций. Были проанализированы статистические показатели развития туризма будущих туристско-рекреационных зон, проанализированы показатели туристского потока в регионах – участниках проекта «Пять морей и озеро Байкал» по отношению к общему числу поездок в РФ. Авторами работы был проведен SWOT-анализ внутренних факторов, влияющих на развитие туризма на проектируемых рекреационных зонах туристского проекта «Пять морей и озеро Байкал».

Литературный обзор

Поскольку тема исследования, рассматриваемая в данной публикации, входит в состав реализуемого на государственном уровне национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассчитанного до 2030 года, полноформатные научные исследования по данному вопросу в настоящее время отсутствуют. Авторами работы были использованы отдельные авторские научные публикации, в рамках которых дается оценка территорий курортных зон с точки зрения их туристско-рекреационного потенциала, анализируются туристские риски, сильные и слабые стороны проектируемых зон рекреации, делаются прогнозы развития международного сотрудничества будущих курортов с географическими рынками приграничного международного туризма.

Результаты

Приоритетность выбора данных территорий в рамках проекта «Пять морей

и озеро Байкал» во многом обусловлена традиционно востребованным среди россиян отдыхом на море, что создает благоприятные возможности на территории нашей страны активнее использовать богатейший потенциал теплых морских зон и акваторий. Для 70 % россиян пляжный отдых – по-прежнему самый распространенный и желаемый вид путешествий.

Несмотря на то, что относительно холодный климат страны в целом объективно ограничивает возможность полного замещения российскими курортами пляжного отдыха для российских граждан, создание необходимой туристской инфраструктуры позволит данным регионам диверсифицировать рекреационное предложение за счет иных форм туристско-рекреационной деятельности.

Наряду с пляжным отдыхом, традиционно востребованным среди наших граждан, является познавательный туризм. Исторический и социально-культурный потенциал будущих туристско-рекреационных зон усилит и развитие культурного туризма территорий.

Природное и культурное наследие рассматриваемых регионов привлекает уже сегодня большое количество гостей, о чем красноречиво говорят цифры турпотока. Только за последний год в совокупности на территориях, которые подлежат строительству на них туристско-рекреационных комплексов, отдохнуло свыше 25 млн чел. Традиционно наибольший спрос берут на

себя курорты Краснодарского края (около 18,5 млн чел.). Черноморские курорты страны формируют почти половину внутреннего организованного туризма.

Статистика посещаемости рекреантами территорий будущих туристско-рекреационных курортов в динамике последних трех лет представлена в табл. 1.

Общее количество туристских поездок в рассматриваемых регионах уменьшилось в 2024 г. на 16 % по отношению к 2022 г. Суммарная доля регионов в общем туристском потоке в РФ сократилась на 3,1 %. Основная причина произошедшего кроется в значимом уменьшении туристского потока в Краснодарском крае в 2023 г. (–3,5 %). Оно произошло вследствие существенно подорожания гостиничных услуг в регионе (на 30–40 %). При этом уровень предоставляемых услуг не повысился. Доля туристского потока Краснодарского края в общей доле рассматриваемых регионов падает: в 2022 г. на него приходилось 70 %, в 2023 г. – 64 %, в 2024 г. – 63 %. Несмотря на это, регион по количеству туристских поездок занимает ведущие позиции, как среди рассматриваемых регионов, так и в целом по стране.

Снизился по сравнению с 2022 г. туристский поток в Республику Крым и Калининградскую область. Причинами здесь являются геополитические факторы, влияющие на транспортную доступность регионов.

Положительную динамику по числу совершенных в регионы туристских поездок

Табл. 1. Динамика туристского потока в регионы РФ, участвующих в проекте «Пять морей и озеро Байкал» (по числу поездок)

Table 1. Dynamics of tourist flow to the Russian regions participating in the project "Five Seas and Lake Baikal" (by number of trips)

Регион	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Республика Бурятия	666 638	820 586	856 021
Республика Дагестан	680 140	1 094 062	1 326 002
Калининградская область	1 350 137	1 325 935	1 246 672
Иркутская область	1 370 720	1 553 341	1 565 224
Приморский край	1 912 340	2 118 237	2 324 460
Республика Крым	4 528 063	3 153 224	3 855 164
Краснодарский край	22 914 287	18 072 510	19 163 040
В целом по РФ	153 912 388	158 703 221	168 597 083

Рис. 1. Доля туристского потока в регионах – участниках проекта «Пять морей и озеро Байкал» по отношению к общему числу поездок в РФ (за 2022–2024 гг.)

Fig. 1. The share of tourist flow in the regions participating the project “Five Seas and Lake Baikal” in relation to the total number of trips to the Russian Federation (for 2022–2024)

демонстрируют Республика Дагестан, Республика Бурятия и Приморский край. Лидером по их числу стал Дагестан, где рост туристского потока за три года составил 250 %.

Колоссальный туристско-рекреационный потенциал определяет возможность вовлечения разрабатываемых территорий под создание новых туристских маршрутов, появление новых средств размещения и объектов социально-культурного типа (рестораны, спа-зоны). Все большую популярность среди наших соотечественников набирает оздоровительный туризм, что также делает возможным его активное развитие на новых территориях. Практика создания курортных зон подобного характера в нашей стране уже есть. Имеретинская бухта – новый современный технически оснащенный район Сочи, история становления которого связана с Олимпийскими играми – 2014 г. Имеретинскую низменность превратили в европейский курорт с достойным уровнем сервиса и круглогодичным характером функционирования. Опыт создания таких территорий позволяет привлекать рекреантов на круглогодичной основе, предлагая разнообразие форм досуга.

Разгрузить уже имеющиеся морские курорты от избыточного потока туристов, изношенности или нехватки имеющейся инфраструктуры также является одной из актуальных задач федерального проекта.

Создание новых рабочих мест, а вместе с ним повышение кадрового потенциала отечественной туристской отрасли, создание новых туристских маршрутов, формирование условий для расширения сервисной инфраструктуры кластерных зон также причислено к стратегическим задачам материализации данного проекта.

Положительным следствием осуществления данного замысла может явиться развитие совмещенного морского и речного круизов между портами Черного, Азовского, Балтийского, а также Каспийского морей. Готовность принять самое непосредственное участие в реализации проекта выражают крупнейшие российские игроки круизного туризма.

Наконец, повышенное внимание к внутреннему туризму, вызванное в том числе внешними ограничениями, кризисными процессами различной природы, происходящими в современной истории развития нашей страны и чувствительно сказывающихся на российском туризме, сегодня определяют важность роста национального туризма.

С целью поддержки выполнения намеченных целей правительством РФ разработаны программа льготного кредитования туристской инфраструктуры, строительство модульных отелей. Финансирование проекта осуществляется как со стороны частных инвесторов, так и государства.

В таблицах 2–3, используя метод SWOT-анализа, проанализируем сильные и слабые стороны, возможности и угрозы каждой из проектируемых зон рекреации с дальнейшей характеристикой каждой из территорий.

Табл. 2. Анализ внутренних факторов, влияющих на развитие туризма на проектируемых рекреационных зонах туристского проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Table 2. Analysis of internal factors influencing the tourism development in the planned recreational areas of the project «Five Seas and Lake Baikal»

№	Проектируемая зона рекреации	Сильные стороны	Слабые стороны
1	Хасанский муниципальный округ, Приморский край	<ul style="list-style-type: none"> разнообразие и уникальность природных комплексов и объектов, в т. ч. имеющих мировое значение; протяженные песчаные пляжи; незамерзающий участок моря; наличие железной дороги, соединяющейся с Транссибирской магистралью 	<ul style="list-style-type: none"> сезонность услуг, связанная с климатическими условиями (в т. ч. короткий купальный сезон); значительная удаленность от большей части страны; высокая стоимость отдыха при относительно низком качестве предоставляемых услуг; недостаток и низкое качество туристской инфраструктуры; затрудненность пути к местам отдыха
2	Янтарный городской округ Калининградской области	<ul style="list-style-type: none"> незамерзающее море; обширные песчаные пляжи; близость к другим курортам Калининградской области; транспортная доступность 	<ul style="list-style-type: none"> короткий пляжный сезон; дефицит средств размещения конкуренция со стороны других курортов региона; низкое качество дорог
3	Каспийский прибрежный кластер, Республика Дагестан	<ul style="list-style-type: none"> высокий купальный сезон; широкие песчаные пляжи; развитая транспортная логистика; близость к историческим памятникам Дербента 	<ul style="list-style-type: none"> слабая материально-техническая база; скудность отельной базы; слабая маркетинговая кампания; сброс неочищенных стоков в море, нефтяное загрязнение моря
4	Побережье Казантипского залива, Республика Крым	<ul style="list-style-type: none"> пологие песчаные берега и дно; биоклиматические ресурсы и лечебные грязи; продолжительный купальный сезон 	<ul style="list-style-type: none"> недостаточно развитая туристская инфраструктура; более сложная логистика по сравнению с курортами Черного моря; экологическая проблема отходов
5	Курорты «Новая Анапа» / Абрау-Дюрсо Краснодарский край	<ul style="list-style-type: none"> популярный курортный регион; наличие инфраструктуры для приема туристов; близость к другим туристским центрам региона; наличие круизных программ 	<ul style="list-style-type: none"> экологические и социальные последствия загрязнения моря мазутом; затрудненность транспортной доступности в настоящее время; сезонность большинства видов предоставляемых туристских услуг; высокая стоимость отдыха
6	Байкальский туристско-рекреационный кластер, Иркутская область / Республика Бурятия	<ul style="list-style-type: none"> наличие богатого природного наследия; благоприятная экологическая обстановка; возможность круглогодичной организации отдыха соседство с объектами культурного наследия 	<ul style="list-style-type: none"> отдаленность от экономически активных территорий региона; труднодоступность для туристов; недостаток туристской инфраструктуры; отсутствие или низкое качество дорожного покрытия наличие объектов накопленного экологического вреда (ущерба)

Табл. 3. Анализ внешних факторов, влияющих на развитие туризма на проектируемых рекреационных зонах туристского проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Table 3. Analysis of external factors influencing the tourism development in the planned recreational areas of the project «Five Seas and Lake Baikal»

№	Проектируемая зона рекреации	Возможности	Угрозы
1	Хасанский муниципальный округ, Приморский край	<ul style="list-style-type: none"> • потенциал развития трансграничного туризма; • рост туристского интереса к новым местам пляжного отдыха в России; • развитие инфраструктуры за счет привлечения инвестиций в сферу туризма; • совмещение купально-пляжной рекреации с активными видами отдыха; • организация полноценного отдыха в любое время года 	<ul style="list-style-type: none"> • природные стихии (тропические циклоны, природные пожары); • наличие кровососущих и паразитических насекомых, опасных видов животных; • ухудшение экологического состояния природных комплексов вследствие туристско-рекреационного воздействия; • низкий уровень социально-экономического развития округа; • износ электрических сетей и нехватка электроэнергии
2	Янтарный городской округ, Калининградская область	<ul style="list-style-type: none"> • создание единой цепочки курортов на побережье Балтийского моря; • развитие санаторно-курортного лечения с применением термальных источников и голубой глины; • круглогодичность курорта 	<ul style="list-style-type: none"> • разработка месторождений природных ресурсов на пляжах; • возможный овертуризм территории; • транспортная и экономическая изоляция области; • ухудшение экологической обстановки из-за роста турпотока
3	Каспийский прибрежный кластер, Республика Дагестан	<ul style="list-style-type: none"> • формирование комбинированных программ с другими центрами региона; • увеличение численности населения региона 	<ul style="list-style-type: none"> • традиционно более высокий потребительский интерес к курортам Черного моря; • дальнейшее ухудшение экологической ситуации в регионе
4	Побережье Казантипского залива, Республика Крым	<ul style="list-style-type: none"> • развитие и поддержка массового семейного отдыха; • увеличение популярности водных видов туризма; • экономическая интеграция с курортами Краснодарского края и Ростовской области 	<ul style="list-style-type: none"> • зависимость территории от геополитической обстановки; • загрязнение моря бытовыми отходами; • развитие процессов активного абразионного разрушения берегов; • частые штормовые ветра
5	Курорты «Новая Анапа»/Абрау-Дюрсо, Краснодарский край	<ul style="list-style-type: none"> • строительство нового терминала в аэропорте Витязево близ Анапы; • создание оздоровительных, спортивных, событийных и образовательных центров 	<ul style="list-style-type: none"> • последствия экологической катастрофы после разлива мазута; • перегруженная дорожная и коммунальная инфраструктура; • увеличение популяции медуз; • влияние геополитики
6	Байкальский туристско-рекреационный кластер, Иркутская область / Республика Бурятия	<ul style="list-style-type: none"> • поддержка со стороны федеральных властей; • расширение целевых сегментов потребителей туров на Байкал; • развитие инфраструктуры туризма за счет инвестиций 	<ul style="list-style-type: none"> • существующая направленность отдыха на узкий круг потребителей туристских услуг; • действие противоречащих друг другу нормативных актов; • географическая изолированность территории кластера

Хасанский район находится на крайнем юге Приморского края, включает более 20 островов, расположенных рядом с побережьем Японского моря. Благодаря своему геополитическому положению и отдаленности от центральных областей России Хасанский район в экономическом отношении всегда тяготел к Азиатско-Тихоокеанскому региону. В настоящее время это международный транспортный коридор, соединяющий Владивосток с Китаем, странами Корейского полуострова и Японией [16, с. 150]. Со всех сторон территория района окружена биосферными резерватами, обладающих особой эндемичностью видов этих мест.

Туризм в Хасанском районе получил значительное развитие благодаря уникальным природным условиям, песчаным пляжам, сочетание которых привлекает сюда как отечественных, так и международных туристов. Формирование интереса со стороны рекреантов к рассматриваемой территории видится не только в создании оптимальных условий для развития курортного отдыха, но и рационального туристского использования природных благ Дальнего Востока. На территории Хасанского района расположен Дальневосточный морской заповедник с самой богатой по видовому разнообразию акваторий среди морей России. Здесь же находится национальный парк «Земля леопарда», в котором обитают четыре вида диких кошек: амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард [11].

Турпоток в Приморском крае из года в год показывает положительный прирост. Регион по итогам 2023 года принял почти 3,5 млн туристов, из них число отдохнувших в Хасанском районе почти 500 тыс. чел. Это в 20 раз больше населения района, что свидетельствует о наличии интереса к данной территории у жителей других регионов [1]. География путешественников преимущественно представлена туристами из соседних областей (Хабаровск, Амурская область, Сахалин, Еврейская АО), а также жителей Москвы и Московской области. Традиционно высока в регионе туристская

активность гостей из Китая (около 100 тыс. в 2023 г.), в отношении которых действует безвизовый режим въезда.

На сегодняшний день в отношении проектируемой зоны проработана концепция создания круглогодичного курорта, включающая создание новых средств размещения и объектов досуга (гостиницы, апартаменты, рестораны, рыбный рынок, аквапарк, детские центры). Приграничное положение будущего кластера с Китаем и Северной Кореей должно перспективно сказаться на развитии международного сотрудничества. Проект способен привлекать до полумиллиона туристов в год. Общая площадь – более 150 га, объем инвестиций может превысить 30 млрд рублей. Туристское знакомство с самым южным курортом российского Японского моря пока только точно представлено в ассортименте программ ведущих российских туркомпаний. Большинство туристских маршрутов по Приморскому краю туроперируются вокруг географического центра края – г. Владивосток. Знакомство рекреантов с туристскими возможностями Хасанского района, организуемое турфирмами, пока ограничивается преимущественно комбинированными программами, сочетающими посещение столицы региона с отдыхом на российском побережье Японского моря.

К факторам, снижающим конкурентоспособность туристского продукта Хасанского района на рынке трансграничного туризма, относятся: отсутствие средств размещения бюджетного класса, нехватка квалифицированных кадров для обслуживания иностранных туристов, а также низкое качество предлагаемых услуг [2, с. 149].

Очевидно, что брендинг на Дальнем Востоке с учетом специфики территории должен фокусироваться на природных ценностях с соблюдением баланса между антропогенной (рекреационной) деятельностью и природным наследием территории. В то же время теплое Японское море в южной части Приморского края, где температура морской воды в летние месяцы способна приблизиться к температурным показателям курортов Кавказа, позволяют

назвать Хасанский район одним из центров пляжного отдыха всего Дальневосточного региона. Летом на юге Приморья можно купаться, но часто бывает, что благоприятную для отдыха погоду сменяют тайфуны. Очевидно, что на данный момент нет весомых оснований говорить о том, что Приморский край может составить конкуренцию признанным курортным территориям нашей страны. Однако, появление нового курортного региона, безусловно, усилит темпы развития туризма и гостеприимства в России, расширит географию прибытий туристов, актуализирует вопрос транспортной доступности с российскими регионами, будет способствовать диверсификации туристских предложений на всем Дальнем Востоке.

Туристский интерес к «Русской Европе» в последние годы стабильно высок. Самый западный регион страны, окруженный Европой географически и сохранивший в городском облике немецкую архитектуру, омываемый водами Балтийского моря с пляжами, удостоенными статуса «Голубой флаг», все чаще входит в лидирующую группу наиболее популярных направлений внутреннего туризма. Потребительские предпочтения среди наших соотечественников в направлении Калининграда и области год от года существенно не меняются. В первую очередь туристы ориентированы на познавательный туризм и оздоровление. Балтийское море, в свою очередь, дает региону дополнительные возможности для развития пляжной и лечебной рекреации. В последние годы среди наших сограждан набирают обороты комбинированные программы, в рамках которых объекты культурной среды Калининграда и области сочетаются с отдыхом на побережье Балтики.

На побережье Балтийского моря в Светлогорске, Зеленоградске, Пионерском, Ладушкине и Янтарном развита курортная и туристская база. [13, с. 14]. Уникальные особенности побережья Янтарного – наличие широких морских песчаных пляжей протяженностью около 6 км, глубокое пресноводное озеро Янтарное, морская лагуна, комплекс памятников и объектов,

представляющих историческую, культурную и рекреационную ценность, – создают благоприятные условия для развития территории [19, с. 622]. Особым брендом территории является янтарь. С 2008 года поэтапно проводится изменение функциональной специализации Янтарного на рекреационную зону с промышленными функциями [9, с. 48].

По территории Янтарного городского округа проходит международный туристский маршрут – «Великий янтарный путь», знакомящий рекреантов с объектами туристского показа, позиционирующими российскую часть Балтики как крупнейший мировой центр по добыче янтаря. Идея создания морского курорта на побережье Балтики в поселке Янтарный прорабатывается уже около 20 лет с учетом былой идеи строительства на этой территории игровой зоны. Будущую туристско-рекреационную зону должны обеспечить инженерно-коммуникационными и другими инфраструктурными туристскими объектами: отели/пансионаты на 3000 номеров, закрытый 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На сегодня одним из главных сдерживающих факторов развития туризма в Янтарном является дефицит номерного фонда, не позволяющий обеспечить всех желающим жильем. На данный момент гостиничная инфраструктура в Янтарном представлена преимущественно гостевыми домами и апартаментами, а в ряде районов поселка – и полным отсутствием средств размещения.

Принимая во внимание короткий пляжный сезон, да и в целом не самую значительную туристскую емкость региона, благоустройство территории должно будет способствовать диверсификации возможностей территории для отдыха и, как следствие, сглаживанию сезонности. Проектирование и строительство курорта, согласно прогнозам, займет не менее 5 лет, число занятых в отрасли в совокупности с рекреантами может достичь 23 тыс. чел. Ожидаемый ежегодный турпоток оценивается до 2 млн чел. Реализация проекта «Русская Балтика» позволит расширить возможности пляжного отдыха в регионе, тем самым

усилив туристскую привлекательность основных прибрежных городов-курортов Калининградской области.

Международное приграничное сотрудничество является одним из важных направлений туристского развития данного региона. В 2019 году, когда у иностранных туристов появилась возможность приезжать в Калининградскую область по упрощенной визовой схеме, число визитеров превысило 34 тыс. чел. Развитие международных связей для анклава на Балтике, несмотря на нынешние геополитические разногласия, будет и дальше являться эффективным инструментом, обеспечивающим рост социально-экономического благосостояния территории.

Однако стоит учитывать и обратную сторону развития массового туризма таких территорий, как поселок Янтарный. Перед малыми населенными пунктами зачастую при попытке превратить их в курорты мирового уровня возникает проблема овертуризма, что, безусловно, стоит учитывать при проектировании данной рекреационной зоны.

Каякентский район Республики Дагестан – один из перспективных для инвесторов на современном этапе развития морского и аграрного туризма, его изучение имеет большое практическое значение. [3, с. 1]. Стоит отметить, что в целях развития туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан была создана Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Каякентском районе на 2013–2017 годы», целью которой являлось формирование современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса [4, с. 117]. Подобное определяет то обстоятельство, что строительство до 2030 года современного морского и грязевого курорта с новыми гостиничными и лечебно-оздоровительными комплексами, детскими лагерями, бизнес-центрами позволит укрепить уже проводимую работу над созданием в Каякенте качественного туристического продукта. Новый город-курорт будет возведен буквально с нуля, в чистом поле. Благоприятная транспортная доступность проектируемой

зоны рекреации, в частности территориальная близость к Махачкале и Дербенту (75 и 53 км соответственно), побережью Каспия (10 км), автомобильная дорога федерального значения «Кавказ», соединяющая Россию и Азербайджан, природное и культурное разнообразие региона должны стать дополнительным преимуществом будущего туристического кластера.

Заметим, что Каспий в советское время был одной из лучших курортных зон в стране, а его термальные источники и лечебные грязи и сегодня сохраняют свои уникальные характеристики. Уникальное сочетание горного ландшафта с равниной, богатой и разнообразной древесно-кустарниковой растительности с пустынным песчаным побережьем создают особую привлекательность для санаторно-курортного отдыха и туризма. В процедурах одноименного санаторно-курортного учреждения использовались и применяются по сей день вода из дагестанских термальных источников, иловая и уникальная торфяная грязь из местного минерального озера.

Оценивая пляжные возможности Каякента, отметим, что общая протяженность береговой линии Каспия в Каякентском районе составляет порядка 48 км. В рамках проекта «Пять морей» в городе-курорте Каякенте также предусматривается благоустройство новых песчаных пляжей протяженностью 10 км.

Дагестан является одним из регионов-лидеров по развитию виноградарства, республика во все времена славилась своими виноградниками, сохраняя за собой первое место среди субъектов России по производству винограда [10]. На территории района имеются 5 винных заводов и 14 крупных сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся в основном на производстве винограда. С 30-х годов XX века виноградарство и виноделие являются приоритетными направлениями развития сельского хозяйства всего Дагестана. Виноградарство традиционно сильно как отрасль развития агросектора и в Каякентском районе республики, что делает его одним из самых привлекательных

и перспективных в Дагестане с точки зрения развития этнотуризма. Реализация планируемых мероприятий позволит рассматривать будущую курортную зону круглогодичной для использования в течение всего года.

Туристские предпочтения россиян в отношении российского Каспия на нынешний момент формируются преимущественно вокруг экскурсионных программ, знакомящих гостей со столицей Дагестана – г. Махачкалой, посещением Дербента, природных достопримечательностей региона, многие из которых расположены в сельских поселениях. Спросом пользуются комбинированные маршруты с Чечней или Ингушетией.

Республика Дагестан предлагает туристам с целью пляжного отдыха целый ряд отечественных курортов, расположенных на побережье Каспия. Курортные функции региона выполняют такие города, как Дербент, Каспийск, Избербаш. Новый Каспийский прибрежный кластер в Каякенте при должном развитии способен будет усилить туристскую и инвестиционную привлекательность Дагестана и всего Кавказского региона.

Использование туристских ресурсов исследуемой территории в то же время блокируется пока слабой инфраструктурой, отсутствием качественных средств размещения с привычным набором услуг и сервиса, есть вопросы к чистоте местных пляжей. Рост организованного турпотока в направлении Каякента и всего Дагестана пока в большей степени сфокусирован на горы и достопримечательности, чем на море.

Особое внимание стоит уделить вопросам формирования благоприятного туристского имиджа Дагестанского региона, сосредоточив работу на разработке выверенной концепции продвижения территории.

Наибольший интерес среди отдыхающих на Азовском море традиционно фиксируется на курортах, расположенных в Краснодарском крае (Ейск, Темрюк). В течение длительного времени, когда Крым уже славился на всю страну как всесоюзная

здравница, побережье Азовского моря оставалось практически неосвоенным. Подавляющее большинство отдыхающих отдают предпочтение таким известным центрам туризма, как Алушта, Судак, Феодосия и Евпатория.

Казантипский залив в свою очередь расположен на северном берегу Керченского полуострова, который является восточной частью полуострова Крым. Вдоль залива на 25 км тянутся песчано-ракушечные пляжи шириной 20–30 м, одни из лучших в Крыму.

Казантипский залив идеально подходит для развития семейного и детско-юношеского туризма [14, с. 278]. Природные особенности территории, представленные бухтами и лагунами, скалами и гротами благоприятствуют развитию здесь активных форм туризма (виндсерфинг, кайтинг, сур-серфинга, рыбалки и др.).

Данный проект предполагает создание современного курорта с санаториями, отелями, детскими оздоровительными лагерями в соответствии с мировыми стандартами. Преимуществами рассматриваемой территории, безусловно, являются ее уникальное расположение с точки зрения транспортной доступности со стороны материка, самое теплое и мелкое среди российских морей, развитие межрегиональных связей в развитии туризма. Эти связи проявляются в формировании комбинированных маршрутов по берегам двух морей (Азовско-Черноморский бассейн). Черноморско-Азовский бассейн, в свою очередь, занимает выгодное географическое положение, имеет выход в страны Европы и Ближнего Востока. Однако отсутствие в настоящее время пассажирских авиаперевозок со стороны основных курортных центров Азовского побережья (Ейск, Таганрог) в направлении российских регионов усложняет туристские перемещения.

Формирование туристского интереса к будущей курортной зоне видится в том числе за счет проведения событийно-зрелищных мероприятий. В течение 20 лет в Казантипе проводился одноименный

музыкально-спортивный фестиваль, считавшийся в советское время самым модным музыкальным мероприятием электронной музыки.

Краснодарский край – традиционно один из основных туристических регионов России, на долю которого приходится почти половина внутреннего организованного туризма. Так, в 2024 году на его курортах отдохнули 19,5 млн россиян, а самым быстрорастущим направлением среди них стала Анапа (около 4,5 млн турприбытий).

«Новая Анапа» – амбициозный проект строительства новой рекреационной зоны в Краснодарском крае. Территория проекта уникальна по своим природным и географическим характеристикам. Имеет теплое неглубокое море, 17 километров песчаных пляжей, солнце 280 дней в году [6, с. 176]. На конец 2024 года согласован мастер-план строительства проекта, срок реализации проекта порядка 7 лет (2023–2030 гг.). В рамках национального проекта предполагается строительство нового города-спутника, который расположится в 25 км от Анапы, способного дополнительно привлечь в Краснодарский край от 3 до 5 млн туристов в год и предоставить до 25 тыс. новых рабочих мест. Главной особенностью курорта должна стать направленность на круглогодичный комфортный семейный отдых. Концепция «Новой Анапы» как круглогодично используемой туристской территории предусматривает создание на ее территории разнообразных объектов: тематические парки как развлекательного, так и этнографического характера, термальные комплексы, строительство гостиниц и санаториев для удовлетворения потребностей посетителей [12].

Наряду с Новой Анапой представляет интерес и Абрау-Дюрсо – село в Краснодарском крае, с населением около 4 тыс. чел. Административный центр сельского округа Абрау-Дюрсо муниципального образования – город Новороссийск. Основу экономического развития поселения формирует крупнейший в России производитель игристых вин завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо»

В рамках развития туризма на данной территории предполагается строительство новых гостиниц, аквапарка, глэмпинг-комплекса, ресторанов. Исторический центр села будет реконструирован, сохраняя винодельческий завод как ключевую достопримечательность с богатой историей более 150 лет. Планируется обустройство набережной вдоль озера и строительство новой автомобильной дороги для удобства посетителей.

Важной составляющей формирования туристского имиджа дестинаций является ее маркетинг как на внутреннем, так и на международном туристском рынке. Современный Абрау-Дюрсо продвигается очень слабо даже на внутреннем туристском рынке, не говоря уже о внешнем. Поэтому следует уделить значительное внимание этому аспекту [5, с. 228]. Реализация проекта позволит создать туристский кластер всероссийского значения, соответствующий мировым стандартам с увеличением туристского потока более чем в два раза, до 1 млн человек в год (2023 г. – 500 тыс.), будет создано более 2500 тыс. новых рабочих мест. Перспективным выглядит расширение ассортимента комбинированных морских круизов по Черному морю с выходом в Азовское с проходом под Крымским мостом и посещением с воды городов Азовского побережья. На данный момент такие маршруты уже предлагают ведущие операторы круизного рынка. С учетом высокой доли возвратных туристов, выбирающих морские круизы (рост в 2023 на 20 % – 300 тыс. чел.), развитие новых территорий, расположенных по берегам двух морей, способно усилить туристский интерес как со стороны игроков отрасли, так и потребителей рынка.

Таким образом, переориентация туризма на фоне происходящих экономических и геополитических изменений в сторону развития внутреннего туризма позволяет Краснодарскому краю сегодня быть лидером в сфере пляжного туризма России. Понимая временность ограничений на внешний туризм, необходима концентрация усилий в направлении развития лояльности у россиян к отечественному

туризму и созданию конкурентоспособной туристской территории не только в сравнении с регионами России, но и зарубежными курортами. [17, с. 370]. Результатом большой кропотливой работы по строительству туристско-рекреационных зон должны будут стать их такие характеристики, как доступность с точки зрения дохода населения, всесезонность, что потребует формирование комплекса круглогодично работающих объектов туристской инфраструктуры, компактно расположенных относительно друг друга на благоустроенной территории, с хорошей транспортной логистикой, интересной с точки зрения отдыха максимально широкой аудитории.

Озеро Байкал, наряду с пятью морями, также представляет большой интерес с точки зрения вовлечения его в туристско-рекреационное использование. Туристский потенциал крупнейшего мирового резервуара пресной воды чрезвычайно высок. Проекты «Байкальская слобода», «Ворота Байкала» и «Волшебный Байкал» в структуре федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», включенного в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», объединят западный и восточный берега озера. Западное побережье Байкала лежит в пределах Иркутской области, восточное – на территории Республики Бурятия. Западная часть Байкала, расположенная в нескольких часах от Иркутска, отличается большей туристической освоенностью. Визитной карточкой западного берега крупнейшего мирового резервуара пресной воды являются поселок Листвянка, остров Ольхон, Кругобайкальская железная дорога. Поселок Листвянка прочно зарекомендовал себя туристской столицей Байкала, выполняя роль входных ворот большинства водных путешествий по озеру. Крупнейший остров Байкала – Ольхон, обладающий широкими пляжами, бухтами, заповедными зонами, также причисляют к местам массового туризма в Иркутской области.

Восточная часть Байкала сегодня находится в активной стадии формирования туристского интереса, привлекая рекреантов своими дикими песчаными пляжами,

термальными источниками и буддийскими дацанами.

Основные характеристики курортных зон «Байкальская слобода» и «Ворота Байкала», которые расположатся на территории Иркутской области, представим ниже.

В «Байкальской слободе» будет представлено полное разнообразие развлечений – от аквапарка до горнолыжного комплекса. Гостиницы будут представлены широким спектром категорий, начиная от трехзвездочных и заканчивая пятизвездочными. Курорт сможет принять до 850 тыс. туристов в год.

Восточный берег озера Байкал, расположенный на территории Республики Бурятия с проектным названием «Волшебный Байкал», предусматривает строительство курортных гостиничных комплексов более чем на 4,5 тыс. номеров, появление более 2,5 тыс. новых рабочих мест, 470 тыс. турпоездов в год. По планам, к 2036 году реализация проекта «Байкальская слобода» позволит привлечь более 5 млн гостей в Иркутскую область и Бурятию, предоставив им возможность насладиться уникальной красотой озера Байкал [15]. Одной из причин осваивания бурятского берега озера Байкал в рамках проекта является стремительное увеличение турпотока на западную, иркутскую часть озера. Так, в 2022 году количество путешественников, которое готово было принять озеро, было превышено в пять раз.

В целом устойчивый круглогодичный спрос на посещение Байкала как со стороны Иркутска, так и со стороны Бурятии, совместная работа данных регионов по развитию туризма на Байкале, консолидированные со стороны туроператоров чартерные и регулярные полетные программы, вариативность туристских программ – все это в совокупности позволяет прогнозировать эффективное функционирование будущего туристского кластера.

Еще одной территорией туристского роста может стать Запорожская область. Согласно ожиданиям, в рамках реализации национального проекта Приморский район Запорожской области оформится как самая большая круглогодично функционирующая

туристско-рекреационная зона на побережье российской части Азовского моря.

Заключение

География туристского развития приоритетных курортных зон в России активно расширяется. В последние годы российская туристская сфера добилась заметного прогресса, завоевать доверие внутреннего потребителя в настоящее время является важнейшей задачей государства и бизнеса. Появление новых городов-курортов круглогодичного использования, безусловно, окажет свое влияние на темпы развития внутреннего туризма. Популярный на слух тезис «отдыхать в России становится модно», очевидно, в том числе и за счет реализации подобного масштабного проекта, будет определять долгосрочный план комплексного туристского развития страны.

Туризм как отрасль, склонная к трансформации под влиянием различных причин и обстоятельств, тем не менее способна адаптироваться к новым реалиям и трендам. Как и другие сектора экономики, отечественный туризм, испытывая

многофакторное воздействие, формирует свою нишу в системе потребительского рынка. Цифры ключевых показателей развития туризма в России сегодня демонстрируют положительную динамику, государство стимулирует спрос среди потребителей, реализуя национальные отраслевые проекты, турбизнес активно расширяет ассортимент туристских товаров и услуг, формируя новые маршруты и географию направлений.

Огромная и разнообразная по своим историческим, культурным и природным достопримечательностям территория нашей страны занимает пока лишь 151-е место в мире по такому показателю, как доля туризма в валовой внутренней продукту страны (2,5 %). Сегодня необходимость переосмысления механизмов развития внутреннего туризма в условиях экономической и политической нестабильности и наращивания емкости туристских потоков в целях обеспечения устойчивого развития отечественного сектора индустрии туризма и гостеприимства как никогда становится очевидной.

Список источников

1. В Хасанском районе Приморья за год отдохнули полмиллиона туристов / Новости Владивостока и Приморского края МКРУ Владивосток (19.12.2022). – URL: <https://vlad.mk.ru/economics/2022/12/19/v-khasanskom-rayone-primorya-za-god-otdokhnuli-polmilliona-turistov.html?ysclid=m8amog022k362334425> (дата обращения: 06.10.2025).
2. Деркачева Л. Н. Предпосылки формирования приграничного туристского кластера на юге Хасанского района (Приморский край) / Л. Н. Деркачева, О. А. Коротких // Туризм и региональное развитие: сборник научных статей. – 2017. – Т. 10. – С. 145–151.
3. Казиханова Д. М. Географические особенности развития туризма в Каякентском районе Республики Дагестан / Д. М. Казиханова // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2015. – № 3 (32). – С. 93–97.
4. Казиханова Д. М. Дагестан – перспективный центр туризма / Д. М. Казиханова // Стратегия устойчивого развития регионов России. – 2015. – № 28. – С. 114–118.
5. Катыкина К. А. Формирование имиджа Абрау Дюрсо как популярной дестинации винного туризма и продвижение ее на международном рынке / К. А. Катыкина // Географическое изучение территориальных систем: Сборник материалов XV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2021. – С. 225–229.
6. Коваленко В. В. Российский лидер внутреннего туризма – Краснодарский край и его уникальный проект «Новая Анапа» / В. В. Коваленко, Л. А. Давыдова // Новые вызовы и форматы устойчивого экономического развития в период неопределенности: российский и зарубежный опыт. II Сборник научных статей по результатам IV международной научно-практической конференции «Построение систем управления устойчивым развитием территории» (25–27 апреля 2024 г.) и X юбилейной научно-практической конференции «Владимирский тракт – дорога к новым технологиям в туризме» (21–24 июня 2024 г.). – 2024. – С. 174–178.

7. Кузнецов Д. Внутренний турпоток в России в 2024 году достиг исторического максимума / Д. Кузнецов / Ведомости. Аналитика. Аналитические обзоры, исследования, экспертные мнения о бизнесе, экономике и обществе. – URL: https://www.vedomosti.ru/analytics/krupnyy_plan/articles/2025/01/19/1087103-vnutrennii-turpotok-v-rossii-v-2024-godu-dostig-istoricheskogo-maximuma?ysclid=mggu102zy7561176333 (дата обращения: 06.10.2025).
8. Минэкономразвития сформировало с регионами дорожные карты реализации проектов курортов «Пять морей и озеро Байкал» (30.05.2024) / Министерство экономического развития Российской Федерации. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_sformirovalo_s_regionami_dorozhnye_karty_realizacii_proektov_kurortov_5_morey_i_ozero_baykal.html?ysclid=mgfjl5k0ia266106329 (дата обращения: 06.10.2025).
9. Митрофанова А. В. Портрет потребителя туристских услуг муниципального образования «Янтарный городской округ» / А. В. Митрофанова, У. А. Баландова // Псковский региональный журнал. – 2020. – № 2 (42). – С. 136–146.
10. Мусаев Т. Виноград наливной / Дагестанская правда – ежедневная республиканская общественно-политическая газета на русском языке, издающаяся в Дагестане (dagpravda.ru). – URL: <https://dagpravda.ru/ekonomika/vinograd-nalivnoj/> (дата обращения: 06.10.2025).
11. Национальный парк «Земля леопарда» на юго-западе Приморского края / Туристский портал Приморского края (visit-primorye.ru). – URL: <https://visit-primorye.ru/what-to-do/natsionalnyy-park-zemlya-leoparda> (дата обращения: 06.10.2025).
12. Новая Анапа – свежий бриллиант в короне Черного моря. – URL: <https://novaya-anapa.com/?ysclid=mgfkajw0gj350042883> (дата обращения: 06.10.2025).
13. Пальмовский Т. Формирование российско-польского трансграничного региона и роль Калининградской агломерации и Трехградья (Гданьск – Гдыня – Сопот) в этом процессе / Т. Пальмовский, Г. М. Федоров // Гданьский университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта – 2019. – Т. 11. – № 4. – С. 6–19. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-rossiysko-polskogo-transgranichnogo-regiona-i-rol-kaliningradskoy-aglomeratsii-i-trehgradya-gdansk-gdynya-sopot-v-etom-1/viewer> (дата обращения: 07.10.2025).
14. Петрова М. М. Казантипский залив. Современные реалии и возможности развития семейного туризма / М. М. Петрова // Материалы студенческой научно-практической конференции «Тенденции развития туризма и гостеприимства в России». – 2018. – Т. 10. – С. 276–279.
15. Проекты «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в районе поселка Тальцы. – URL: <https://5morejresort.com/tpost/xpbn21yt1-proekti-vorota-baikala-i-baikalskaya-slo?ysclid=mgflfxca6b624997955> (дата обращения: 06.10.2025).
16. Спешилова Е. Б. Предпосылки формирования туристско-рекреационного кластера в Хасанском районе Приморского края / Е. Б. Спешилова // В мире научных открытий. – 2016. – № 5–2 (77). – С. 147–153.
17. Хандамова Э. Ф. Туристический рынок Краснодарского края в условиях новой экономической реальности / Э. Ф. Хандамова // Естественно-гуманитарные исследования. – 2024. – № 3 (53). – С. 367–371.
18. Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн / «Интерфакс» – информационное агентство. – URL: <https://www.interfax.ru/spief2024/965257> (дата обращения: 07.10.2025).
19. Шипшинскайте Р. Г. Оценка природно-рекреационных ресурсов Янтарного городского округа / Р. Г. Шипшинскайте // Экономика и социум. – 2016. – № 9 (28). – С. 620–624.

References

1. V Khasanskom rajone Primor`ya za god otdokhnuli polmilliona turistov [Half a million tourists rested in the Hasansky district of Primorye]. *Novosti Vladivostoka i Primorskogo kraya MKRU Vladivostok (19.12.2022)* [News of Vladivostok and Primorsky Krai MKRU Vladivostok (19.12.2022)]. URL: <https://vlad.mk.ru/economics/2022/12/19/v-khasanskom-rayone-primorya-za-god-otdokhnuli-polmilliona-turistov.html?ysclid=m8amog022k362334425> (Accessed on October 06, 2025). (In Russ.).

2. Derkacheva, L.N., Korotkikh, O.A. (2017). Predposylki formirovaniya prigranichnogo turistskogo klastera na yuge Khasanskogo raiona (Primorskii kraj) [The prerequisites for the formation of the border tourist cluster on the south of Hasansky district (Primorsky Krai)]. *Turizm i regional'noe razvitiye: sbornik nauchnykh statei [Tourism and regional development: proceedings]*, 10, 145–151. (In Russ.).
3. Kazikhanova, D. M. (2015). Geograficheskie osobennosti razvitiya turizma v Kayakentskom rajone Respubliki Dagestan [Geographical features of tourism development in the Kayakent district of the Republic of Dagestan]. *Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Estestvenny'e i tochnye nauki [Dagestan State Pedagogical University Journal. Natural and exact sciences]*, 3 (32), 93–97. (In Russ.).
4. Kazikhanova, D. M. (2015). Dagestan – perspektivny`j centr turizma [Dagestan is a promising center of tourism]. *Strategiya ustojchivogo razvitiya regionov Rossii [Sustainable development strategy of Russian regions]*, 28, 114–118. (In Russ.).
5. Katykina, K. A. (2021). Formirovanie imidzha Abrau Dyrso kak populyarnoj destinacii vinnogo turizma i prodvizhenie eyo na mezhdunarodnom rynke [Formation of Abrau Durso image as a popular destination for wine tourism and its promotion on the international market]. *Geograficheskoe izuchenie territorial'ny`x sistem [Geographical study of territorial systems]: Proceedings of XV Russian Scientific and Practical Conference of students, graduate students and young scientists*, 225–229. (In Russ.).
6. Kovalenko, V. V., Davydova, L. A. (2024). Rossijskij lider vnutrennego turizma – Krasnodarskij kraj i ego unikal'ny`j proekt «Novaya Anapa» [The Russian leader in domestic tourism is the Krasnodar Territory and its unique project «New Anapa»]. *Novye vyzovy i formaty ustojchivogo ekonomicheskogo razvitiya v period neopredelennosti: rossiiskii i zarubezhnyi opyt [New challenges and formats for sustainable economic development in a period of uncertainty: Russian and foreign experience]: Proceedings of the IV international scientific and practical conference «Building management systems for sustainable development of the territory» and the X anniversary scientific and practical conference «Vladimir tract – the road to new technologies in tourism»*, 174–178. (In Russ.).
7. Kuznetsov, D. Vnutrennij turpotok v Rossii v 2024 godu dostig istoricheskogo maksimuma [Domestic tourist flow in Russia in 2024 reached an all-time high]. *Vedomosti. Analitika. Analiticheskie obzory, issledovaniya, e'kspertnye mneniya o biznese, e'konomike i obshhestve [Vedomosti. Analytics. Analytical reviews, research, expert opinions on business, economics and society]*. URL: https://www.vedomosti.ru/analytics/krupnyy_plan/articles/2025/01/19/1087103-vnutrennij-turpotok-v-rossii-v-2024-godu-dostig-istoricheskogo-maksimuma?ysclid=mggu102zy7561176333 (Accessed on October 06, 2025). (In Russ.).
8. Mine'konomrazvitiya sformirovalo s regionami dorozhnye karty` realizacii proektov kurortov «Pyat` morej i ozero Bajkal» (30.05.2024) [The Ministry of Economic Development has formed with the regions road maps for the implementation of the projects of the resorts «Five Seas and Lake Baikal» (30.05.2024)]. *Ministerstvo e'konomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii [Ministry of Economic Development of the Russian Federation]*. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_sformirovalo_s_regionami_dorozhnye_karty_realizacii_proektov_kurortov_5_morej_i_ozero_bajkal.html?ysclid=mgfjl5k0ia266106329 (Accessed on October 06, 2025). (In Russ.).
9. Mitrofanova, A. V., Balandova, Yu.A. (2020). Portret potrebitelya turistskix uslug municipal'nogo obrazovaniya «Yantarny`j gorodskoj okrug» [Consumer profile of the tourist services of the “Yantarny urban district”]. *Pskovskij regionologicheskij zhurnal [Pskov regional studies journal]*, 2 (42), 136–146. (In Russ.).
10. Musaev, T. Vinograd nalivnoj [Bulk grapes]. *Dagestanskaya pravda [Dagestan Truth]*. URL: <https://dagpravda.ru/ekonomika/vinograd-nalivnoj/> (Accessed on October 06, 2025). (In Russ.).
11. Nacional'ny`j park «Zemlya leoparda» na yugo-zapade Primorskogo kraja [National Park «Land of the Leopard» in the south-west of Primorsky Krai]. *Turistskij portal Primorskogo kraja [Tourist portal*

- of Primorsky Krai]. URL: <https://visit-primorye.ru/what-to-do/natsionalnyy-park-zemlya-leoparda> (Accessed on October 06, 2025). (In Russ.).
12. Novaya Anapa – svezhij brilliant v korone Chernogo Morya [New Anapa – a fresh diamond in the Black Sea crown]. URL: <https://novaya-anapa.com/?ysclid=mgfkajw0gj350042883> (Accessed on October 06, 2025). (In Russ.).
 13. Palmowsky, T., Fedorov, G.M. (2019). Formirovanie rossijsko-pol'skogo transgranichnogo regiona i rol' Kaliningradskoj aglomeracii i Trexgrad'ya (Gdan'sk – Gdy'nya – Sopot) v e'tom processe [The development of a Russian-Polish cross-border region: the role of the Kaliningrad agglomeration and the Tri-City (Gdansk-Gdynia-Sopot)]. *Baltiyskiy Region [Baltic Region]*, 11(4), 6–19. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-rossijsko-polskogo-transgranichnogo-regiona-i-rol-kaliningradskoj-aglomeratsii-i-trehgradya-gdansk-gdynya-sopot-v-etom-1/viewer> (Accessed on October 06, 2025). (In Russ.).
 14. Petrova, M. M. (2018). Kazantipskij zaliv. Sovremennyye realii i vozmozhnosti razvitiya semejnogo turizma [Kazantip Bay. Modern realities and opportunities for the development of family tourism]. «Tendentsii razvitiya turizma i gostepriimstva v Rossii» [«Trends in the development of tourism and hospitality in Russia»]: Proceedings of the student scientific and practical conference. Vol. 10. 276–279. (In Russ.).
 15. Proekty `«Vorota Bajkala» i «Bajkal'skaya sloboda» v rajone poselka Tal'cy [Projects «Baikal Gate» and «Baikal Sloboda» near the village of Taltsy]. URL: <https://5morejresort.com/tpost/xxpbn21yt1-proekti-vorota-baikala-i-baikalskaya-slo?ysclid=mgflfxca6p624997955> (Accessed on October 06, 2025). (In Russ.).
 16. Speshilova, E. B. (2016). Predposy`lki formirovaniya turistsko-rekreacionnogo klastera v Xasanskom rajone Primorskogo kraja [Prerequisites for the formation of a tourist and recreational cluster in the Khasansky district of Primorsky Krai]. *V mire nauchny'x otkry'tij [In the world of scientific discovery]*, 5–2 (77), 147–153. (In Russ.).
 17. Khandamova, E. F. (2024). Turisticheskii rynek Krasnodarskogo kraja v usloviyakh novoi ekonomicheskoi real'nosti [The tourist market of the Krasnodar territory in the context of a new economic reality]. *Estestvenno-gumanitarnyye issledovaniya [Natural-Humanitarian Studies]*, № 3 (53), 367–371. (In Russ.).
 18. Chislo poezdok rossiyan za rubezh sokratilos` k 2019 godu vdvoe, do 25 mln. [The number of trips of Russians abroad has halved by 2019, to 25 million]. «Interfaks» – informacionnoe agentstvo [Interfax – News Agency]. URL: <https://www.interfax.ru/spief2024/965257> (Accessed on October 06, 2025). (In Russ.).
 19. Shipshinskaite, R. G. (2016). Ocenka prirodno-rekreacionny'x resursov Yantarnogo gorodskogo okruga [Assessment of natural and recreational resources of the Amber City District]. *E`konomika i socium [Economy and society]*, 9 (28), 620–624. (In Russ.).